

UDK. 519.711.3

**TEXNOLOGIK JARAYON QURILMALARI ISH REJIMINI NEYRON
TARMOQ ASOSIDA MODELLASHTIRISH****Jo'rayev Farrux Do'stmirzayevich**

Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti dotsenti

E-mail: koinot_30@mail.ru Tel.: +998 97 310 90 82

Annotatsiya. Maqolada texnologik jarayonlarda asosiy fizik-kimyoviy xususiyatini ifoda etuvchi ost jarayonlarda sifatida qaraladigan kimyoviy fizik-kimyoviy qurilmalar ish rejimini neyron tarmoq asosida modellashtirish afzalliklari va kamchiliklari bayon etilgan. Neyron tarmoqlardan foydalangan holda kimyoviy qurilmalarning ishlash rejimini modellashtirishning asosiy zaruriyatini keltirib chiqaruvchi sabablar va omillarga aniqlik kiritish sun'iy intellektning obyektning modelini ishlab chiqishdagi ahamiyatini ifoda etuvchi jihatdir. Shu ma'noda, tadqiqotda modellashtirish apparati sifatida neyron tarmoqlardan foydalanishga sabab bo'luvchi omillar sifatida kimyoviy jarayonlarning murakkabligi, ma'lumotlarga asoslangan yondashuv, bashoratli modellashtirish, real vaqt rejimidagi boshqaruv, anomaliyalarni aniqlash, eksperimental xarajatlarni qisqartirish, jarayonni optimallashtirish, o'zgaruvchan sharoitlarga moslashish kabi omillar keltirilgan. Mazkur zaruriyatning kelib chiqish fonida, amaliy jarayon bilan bog'liq bir qator nozik jihatlarning vujudga kelish sabablari tadqiq etilgan.

Kalit so'zlar: texnologik jarayon, kimyoviy jarayon, kimyoviy reaktor, neyron tarmoq, sun'iy intellect, model, modellashtirish

МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕЖИМА РАБОТЫ УСТРОЙСТВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ НА ОСНОВЕ НЕЙРОННОЙ СЕТИ

Ф.Д.Жураев

Аннотация. В статье описаны преимущества и недостатки моделирования режима работы химических физико-химических устройств на основе нейронных сетей, которые рассматриваются как подпроцессы, выражающие основные физико-химические характеристики технологических процессов. Выяснение причин и факторов, вызывающих основную необходимость моделирования режима работы химических устройств с использованием нейронных сетей, является аспектом, выражающим важность искусственного интеллекта в разработке модели объекта. В этом смысле сложность химических процессов, подход, основанный на данных, прогнозное моделирование, управление в реальном времени, обнаружение аномалий, снижение затрат на эксперименты, оптимизация процессов, изменение условий являются факторами, которые приводят к использованию нейронных сетей в качестве средства моделирования. аппарат в исследованиях, перечислены такие факторы, как адаптация. На фоне возникновения этой необходимости были изучены причины возникновения ряда тонких аспектов, связанных с практическим процессом.

Ключевые слова: технологический процесс, химический процесс, химический реактор, нейронная сеть, искусственный интеллект, модель, моделирование.

SIMULATION OF THE OPERATING MODE OF TECHNOLOGICAL PROCESS DEVICES BASED ON A NEURAL NETWORK

F.D.Jo'rayev

Annotation. The article describes the advantages and disadvantages of modeling the operating mode of chemical physical and chemical devices based on neural networks, which are considered as subprocesses expressing the main physical and chemical characteristics of technological processes. Finding out the reasons and factors causing the basic need for modeling the operating mode of chemical devices using neural networks is an aspect that expresses the importance of artificial intelligence in developing a model of an object. In this sense, the complexity of chemical processes, data-driven approach, predictive modeling, real-time control, anomaly detection, cost reduction of experiments, process optimization, changing conditions are the factors that lead to the use of neural networks as a modeling tool. apparatus in research, factors such as adaptation are listed. Against the backdrop of this need, the reasons for the emergence of a number of subtle aspects related to the practical process were studied.

Keywords: technological process, chemical process, chemical reactor, neural network, artificial intelligence, model, simulation

Kirish. Neyron tarmoqlardan foydalangan holda kimyoviy qurilmalarning ishlash rejimini modellashtirish bir necha sabablarga ko'ra foydali hisoblanadi. Jumladan, bu yerda dastlab, kimyoviy jarayonlarning murakkabligini e'tirof etish lozim. Kimyoviy qurilmalar ko'pincha murakkab va chiziqli bo'lmagan kimyoviy reaksiyalar va fizik jarayonlarni o'z ichiga oladi. Ushbu jarayonlarni matematik tarzda modellashtirish murakkablik kasb etadi. Neyron tarmoqlar ma'lumotlardagi murakkab qonuniyatlar va munosabatlarni aks ettirish qobiliyatiga ega, bu ularni murakkab kimyoviy jarayonlarni modellashtirish uchun asosiy apparatlardan biriga aylantiradi. Shu bilan birgalikda bir qator sabablar mazkur holatda e'tirof etilishi mumkin. Xususan,

-ma'lumotlarga asoslangan yondashuv: neyron tarmoqlar keng diapazonli ma'lumotlardan foydalanadi, bu ularni keng qamrovli analitik modellashtirish muammolarini, kimyoviy qurilmani boshqaradigan asosiy tenglamalar analitik tarzda hal qilish uchun juda murakkab bo'lganda qimmatli vositaga aylantiradi;

-bashoratli modellashtirish: neyron tarmoqlardan bashoratli modellashtirish uchun foydalanish mumkin, bu kimyo muhandislari va tadqiqotchilarga kimyoviy

qurilmaning turli sharoitlarda harakatini baholashga imkon beradi. Ushbu bashorat qilish qobiliyati jarayonni optimallashtirish, muammolarni bartaraf etish va boshqaruv strategiyalarini ishlab chiqish uchun muxim hisoblanadi;

-real vaqt rejimida boshqaruv: kimyoviy ishlab chiqarish jarayonlarida barqaror va samarali ishlashni ta'minlash juda muhimdir. Neyron tarmoqlar real vaqt rejimida ish sharoitlarini doimiy ravishda kuzatish va sozlash uchun boshqaruv tizimlariga birlashtirilishi mumkin. Bu kimyoviy qurilmalarni yaxshiroq boshqarish imkonini beradi va mahsulot sifati va energiya samaradorligini oshirishga olib keladi;

-anomaliyalarni aniqlash: neyron tarmoqlar kimyoviy qurilmalardagi notabiiy xatti-harakatlarni aniqlash uchun o'qitilishi mumkin. Bu xavfsizlik va jarayon monitoringi uchun juda muhimdir. Kutilayotgan ish rejimlaridan og'ishlarni aniqlash baxtsiz hodisalar va jihozlarning ishdan chiqishini oldini olishga yordam beradi;

-eksperimental xarajatlarni qisqartirish: kimyoviy muhandislikda an'anaviy tajriba va sinovlar ko'p vaqt olishi va qimmatga tushishi mumkin. Neyron tarmoq modellari qurilma xatti-harakatlarini taqlid qilish va bashorat qilish uchun ishlatilishi keng qamrovli fizik urinishlarga bo'lgan ehtiyojni kamaytiradi;

-jarayonni optimallashtirish: neyron tarmoq modellari turli xil ish sharoitlarda sifat yoki energiya samaradorligi kabi istalgan natijalarni maksimal darajada oshiradigan optimal parametrlar to'plamini topish orqali kimyoviy jarayonlarni optimallashtirish uchun ishlatilishi mumkin;

- o'zgaruvchan sharoitlarga moslashish: kimyoviy qurilmalar ko'pincha turli xil kirishlar va buzilishlar bilan dinamik muhitda ishlaydi. Neyron tarmoq modellari o'zgaruvchan sharoitlarga moslasha oladi, bu ularni mustahkam qiladi va real muhit o'zgaruvchanligini boshqarishga qodir.

-IoT va sensorlar bilan integratsiya: buyumlar Interneti (IoT) davrida kimyoviy qurilmalar doimiy ravishda ma'lumotlarni to'playdigan sensorlar bilan jihozlanishi mumkin. Neyron tarmoqlar ushbu ma'lumotlarni real vaqt rejimida tahlil qilishi mumkin, bu esa qurilmaning ishlashi haqida ma'lumot beradi va ma'lumotlarga asoslangan qarorlar qabul qilish imkonini beradi.

Uslubiyot va adabiyotlar sharhi.

Murakkab kimyoviy-texnologik jarayonlarni neyron tarmoq yordamida modellashtirish muammolari N.V. Zamyatin “Murakkab tizimlarning neyron tarmoq modellari” [1] asarida, K. Petermann “Lazerli diod modulyatsiyasi va shovqin”[2] asarida, V.G.Saregorodsev “Zamonaviy sanoat muammolarini hal qilish uchun neyrosimulatsionning arxitekturasi va talablariga qarash”[3] asarida, A.Y.Chudinov “Titanium qotishmalarida muhim nuqtalarni aniqlash uchun neyron tarmoqlarni qo'llash” [4] asarida, A.V.Xomich “Evolutsion optimallashtirish usuli va uni sun'iy neyron tarmoqlarini sintez qilish muammosiga qo'llash” asarida va boshqa olimlar tomonidan keng ko'lamli tadqiq etilgan. Mazkur manbalarda neyron tarmoq modellarining ahamiyati va jarayonni aks ettirishdagi muammolari tadqiq etilgan.

Tadqiqotda tahlil usullaridan omilli tahlil, omilli yondoshuv, chiziqli tahlil usullaridan foydalanilgan.

Tahlil va natijalar. Neyron tarmoq yordamida kimyoviy reaktorning ish rejimini modellashtirish kimyo muhandisligi va jarayonlarni boshqarishda keng tarqalgan va samarali yondashuv hisoblanadi. Neyron tarmoqlar kirish o'zgaruvchilari (masalan, reaktor harorati, bosimi, ozuqa oqimi tezligi va reaktiv konsentratsiyasi) va chiqish o'zgaruvchilari (mahsulot rentabelligi, konversiyalar va reaktor ishlash ko'rsatkichlari kabi) o'rtasidagi murakkab munosabatlarni olish uchun ishlatiladi. Neyron tarmog'i yordamida kimyoviy reaktorning ishlash rejimini modellashtirishda quyidagi jihatlarga e'tibor berish kerak:

-Ma'lumotlarni yig'ish va qayta ishlash: kimyoviy reaktordan ma'lumotlarni, shu jumladan kirish va chiqish o'zgaruvchilari, bir qator ish sharoitlarida to'plash. Ma'lumotlarni saralash va oldindan qayta ishlash, shu jumladan yetishmayotgan qiymatlar va chegaralarni qayta ishlash, kiritilgan o'zgaruvchilarni normallashtirish yoki masshtablash va kategorik o'zgaruvchilarni kodlash;

-Ma'lumotlarni ajratish: Ma'lumotlar to'plamini trening, tekshirish va test to'plamlariga bo'lish. Oddiy bo'linish o'qitish uchun 70%, tasdiqlash uchun 15% va test uchun 15% bo'lishi mumkin;

-Neyron tarmoq arxitekturasi: Muammo uchun mos neyron tarmoq arxitekturasini tanlash. Kimyoviy reaktorning ish rejimlarini modellashtirish uchun ma'lumotlarning tabiatiga va muammoga qarab oldinga neyron tarmog'i yoki takroriy neyron tarmog'i (RNN) yoki konvolyutsion neyron tarmog'i (CNN) kabi yanada rivojlangan arxitekturadan foydalanish mumkin;

-Kirish va chiqish qatlamlari: neyron tarmog'ining kirish qatlamini kirish o'zgaruvchilari soniga mos keladigan tarzda loyihalash. Yechilishi kerak bo'lgan muammo asosida chiqish qatlamini loyihalashtirish. Misol uchun, agar reaktor konvertatsiyasini bashorat qilmoqchi bo'linsa, bu yerda bitta chiqish neyroni bo'lishi mumkin. Agar bir nechta reaktor ishlash ko'rsatkichlarini bashorat qilinsa bir nechta chiqish neyronlari bo'lishi mumkin;

-Yashirin qatlamlar va neyronlar: Har bir yashirin qatlamdagi yashirin qatlamlar va neyronlar soni aniqlanadi. Bu tajriba orqali sozlanishi mumkin bo'lgan giperparametrdir. Ko'p qatlamli chuqur tarmoqlar ko'pincha murakkab munosabatlarni qo'lga kiritish uchun ishlatiladi;

-Faollashtirish funksiyalari: Yashirin qatlamlardagi neyronlar uchun mos faollashtirish funksiyalari tanlanadi. Umumiy tanlovlar orasida ReLU (Rektifikatsiyalangan chiziqli birlik) va sigmasimon funksiyalar mavjud;

-Yo'qotish funksiyasi: Muammoga qarab mos yo'qotish funksiyasi tanlanadi. Regressiya vazifalari uchun (uzluksiz qiymatlarni bashorat qilish) odatda o'rtacha kvadrat xato (MSE) ishlatiladi. Tasniflash vazifalari uchun o'zaro entropiyani yo'qotishdan foydalanish mumkin;

-Trening: Stoxastik gradient descent (SGD) yoki Adam kabi optimallashtirish algoritmidan foydalangan holda neyron tarmoqni o'quv ma'lumotlariga o'rgatish. Haddan tashqari o'rnatishning oldini olish uchun tekshirish to'plamidagi ishlashni kuzatib boriladi. Giperparametrlar (masalan, o'rganish tezligi, paket hajmi va tarmoq arxitekturasi) kerak bo'lganda sozlanadi;

- Baholash: sinov ma'lumotlar to'plamida o'qitilgan neyron tarmoqni uning ishlashi va umumlashtirilishini baholash uchun baholash;

-Puxta sozlash: natijalarga qarab, yaxshi ishlashga erishish uchun neyron tarmoq arxitekturasini va giperparametrlarini nozik sozlashingiz kerak bo'lishi mumkin;

-Joylashtirish: modelning ishlashi maqsadga muvofiq bo'lsa, uni real vaqtda kimyoviy reaktorning ish rejimini bashorat qilish va optimallashtirish uchun ishlatish mumkin.

Neyron tarmog'idan foydalangan holda, masalan, uchta kirish parametri va bitta chiqish parametri bilan kimyoviy reaktorni matematik tarzda ifodalash uchun tegishli arxitekturaga ega oldinga o'tuvchi neyron tarmog'ini (ko'p qatlamli perseptron deb ham ataladi) quyidagicha loyihalash mumkin (kod):

Input Layer:

- Neurons: 3 (for the three input parameters)
- Activation Function: None (linear activation for input layer)

Hidden Layers (Optional, you can adjust the number and size as needed):

- Number of Hidden Layers: 1 or more
- Neurons per Hidden Layer: Variable, you can experiment with different sizes
- Activation Function: Usually ReLU (Rectified Linear Unit) or a similar activation function

Output Layer:

- Neurons: 1 (for the one output parameter)
- Activation Function: Linear (or identity) activation function for regression tasks

Mazkur holatda, kirish qatlamida uchta neyron mavjud bo'lib, ularning har biri kimyoviy reaktoringizning uchta kirish parametrlaridan biriga mos keladi. Har bir qatlamda sozlanishi mumkin bo'lgan neyronlar soniga ega bir yoki bir nechta yashirin qatlamlarni kiritishingiz mumkin. Yashirin qatlamlar sonini va har bir qatlamdagi neyronlar sonini tanlash kirish va chiqishlar o'rtasidagi munosabatlarning murakkabligiga bog'liq. Eng yaxshi arxitekturani topish uchun tajriba kerak bo'lishi mumkin. Yashirin qatlamlar uchun faollashtirish funksiyasi odatda ReLU (Rektifikatsiyalangan chiziqli birlik) yoki boshqa mos keladigan chiziqli bo'lmagan faollashtirish funksiyasidir. Chiqish qatlami bitta neyronga ega bo'lib, qiziqishning

bitta chiqish parametrini ifodalaydi. Regressiya vazifalari uchun (uzluksiz qiymatlarni bashorat qilish) chiqish qatlami ko'pincha tarmoqqa uzluksiz qiymatlarni chiqarish imkonini beruvchi chiziqli faollashtirish funksiyasidan foydalanadi.

Ushbu neyron tarmoqni o'rgatish uchun sizga kirish-chiqish juftliklari bo'lgan ma'lumotlar to'plami kerak bo'ladi. Trening davomida tarmoq taqdim etilgan ma'lumotlar asosida kimyoviy reaktorning harakatini samarali modellashtirish orqali kirish parametrlarini chiqish parametriga solishtirishni o'rganadi. Ushbu neyron tarmoqni amalga oshirish va o'qitish uchun TensorFlow yoki PyTorch kabi standart mashina o'rganish kutubxonalaridan foydalanish mumkin.

Neyron tarmoqlar turli sohalarda, jumladan kimyoviy reaktorlarni modellashtirishda muvaffaqiyatli qo'llanilsa-da, bunday vazifalarni bajarishda ularning kamchiliklari va cheklovlari yo'q emas. Jumladan quyida kimyoviy reaktorlarni modellashtirishda neyron tarmoqlardan foydalanishning ba'zi kamchiliklar bayon etilgan:

-Ma'lumotlarga qo'yiladigan talablar: Neyron tarmoqlar o'qitish uchun katta hajmdagi ma'lumotlarni talab qiladi va kimyoviy reaktor tizimlari uchun etarli ma'lumotlarni olish qiyin va qimmat bo'lishi mumkin. Yuqori sifatli ma'lumotlar juda muhim va ko'p hollarda ular tayyor bo'lmasligi yoki keng ko'lamlil tajribalarni talab qilishi mumkin;

-Qora quti tabiati: Neyron tarmoqlar ko'pincha qora quti modellari sifatida ko'riladi, chunki ular talqin qilinishi mumkin emas. Neyron tarmoq nima uchun ma'lum bir bashorat qilishini yoki kimyoviy reaktor kontekstida chiqishlarga kirishlarni qanday qilib xaritalashini tushunish qiyin bo'lishi mumkin. Shaffoflikning yo'qligi muhim ilovalarda muhim kamchilik bo'lishi mumkin, bu erda xavfsizlik va tushuntirish muhim ahamiyatga ega;

-Haddan tashqari moslashish: neyron tarmoqlar, ayniqsa, ma'lumotlar to'plami kichik yoki shovqinli bo'lsa, haddan tashqari moslashishga moyil. Model o'quv ma'lumotlaridan farq qiladigan yangi ma'lumotlarga duch kelganda, haddan tashqari moslashish yomon umumlashtirishga va noto'g'ri prognozlariga olib kelishi mumkin;

-Giperparametrlarni sozlash: Neyron tarmoqlarda yaxshi ishlashga erishish uchun ehtiyotkorlik bilan sozlanishi kerak bo'lgan ko'plab giperparametrlar mavjud. To'g'ri arxitekturani, o'rganish tezligini, partiya hajmini va tartibga solish parametrlarini topish ko'p vaqt talab qiladigan va hisoblash uchun qimmat jarayon bo'lishi mumkin;

-Murakkablik: chuqur konvolyutsion yoki takroriy tarmoqlar kabi murakkab neyron tarmoq arxitekturalari kimyoviy reaktorlarni modellashtirish uchun har doim ham zarur bo'lmasligi mumkin. Oddiyroq modellar yoki an'anaviy kimyoviy muhandislik modellari ma'lum reaktor tizimlari uchun ko'proq mos kelishi va izohlanishi mumkin;

-Hisoblash va manbalar: Chuqur neyron tarmoqlarni o'qitish hisoblash intensiv bo'lishi mumkin va yuqori samarali hisoblash resurslariga kirishni talab qilishi mumkin, bu qimmat va barcha tadqiqotchilar yoki muhandislar uchun mavjud emas;

-Initializatsiya sezgirligi: neyron tarmoqlarning ishlashi ularning dastlabki og'irliklari va moyilliklariga sezgir bo'lishi mumkin. To'g'ri ishga tushirish strategiyasini topish juda muhim bo'lmagan vazifa bo'lishi mumkin;

-Cheklangan ekstrapolyatsiya: Neyron tarmoqlar birinchi navbatda interpolyatsiya mashinalari bo'lib, ular o'quv ma'lumotlari doirasida bashorat qilish uchun ko'proq mos keladi. Kuzatilgan ma'lumotlardan tashqari ekstrapolyatsiya qilish so'ralganda, ular yaxshi ishlamasligi mumkin, bu esa sharoitlar o'zgarishi mumkin bo'lgan reaktorni modellashtirishda cheklov bo'lishi mumkin;

-Shovqinli ma'lumotlar bilan ishlash: Neyron tarmoqlar shovqinli ma'lumotlarga sezgir va ular asosiy naqshlardan ko'ra o'quv ma'lumotlaridagi shovqinni ushlab turishi mumkin. Oldindan ishlov berish va ma'lumotlarni tozalash juda muhim, ammo bu muammoni to'liq bartaraf eta olmaydi;

-Mustahkamlik va xavfsizlik: Kimyoviy reaktorning muhim ilovalarida model bashoratlarining mustahkamligi va xavfsizligini ta'minlash muhim ahamiyatga ega. Neyron tarmoqlar mustahkamlik kafolatlarini ta'minlamasligi mumkin va ularning bashoratlariga raqib hujumlari yoki kirish ma'lumotlaridagi nozik o'zgarishlar ta'sir qilishi mumkin;

-Modelning murakkabligi va unumdorligi o'rtasidagi o'zaro kelishuv: Neyron tarmoq modellarining murakkabligini oshirish o'quv ma'lumotlari bo'yicha yaxshi ishlashga olib kelishi mumkin, ammo bu yaxshi umumlashtirishga olib kelishi shart emas. Modelning murakkabligi va unumdorligi o'rtasidagi to'g'ri muvozanatni ta'minlash qiyin bo'lishi mumkin.

Xulosa. Neyron tarmoqlardan foydalangan holda kimyoviy qurilmalarning ishlash rejimini modellashtirish ishlov berishning murakkabligi, ma'lumotlarga asoslangan o'rganish, bashorat qilish qobiliyati, real vaqt rejimida boshqarish, xavfsizlik, xarajatlarni tejash va jarayonni optimallashtirish nuqtai nazaridan afzalliklarni beradi. Ushbu afzalliklar neyron tarmoqlarni kimyo muhandisligi va jarayonlarni boshqarish sohasida ahamiyatli vositaga aylantiradi.

Neyron tarmoqlardan foydalangan holda kimyoviy reaktorning ishlash rejimini muvaffaqiyatli modellashtirish ko'pincha kimyo muhandisligi va jarayonlarni boshqarish sohasida domen tajribasini talab qiladi. Bundan tashqari, ma'lumotlarning sifati va miqdori modelning ishlashida muhim rol o'ynaydi, shuning uchun ma'lumotlarni to'plash va oldindan qayta ishlash juda muhimdir.

Modellashtirish usulini tanlashda kimyoviy reaktorni modellashtirish vazifasining o'ziga xos talablari va cheklovlari hisobga olinishi kerak. Ba'zi hollarda neyron tarmoqlar bashorat qilishning aniqligi nuqtai nazaridan afzalliklarga ega bo'lishi mumkin, boshqalarida esa an'anaviy fizikaga asoslangan modellar yoki neyron tarmoqlarni domen bilimlari bilan birlashtirgan gibril yondashuvlar ko'proq mos kelishi mumkin.

Adabiyotlar

[1] Замятин, Н.В., Медянец Д.В. Методика нейросетевого моделирования сложных систем. Известия Томского политехнического университета. 2006. Т. 309. № 8 / https://earchive.tpu.ru/bitstream/11683/1461/1/bulletin_tpu-2006-309-8-22.pdf

[2] Petermann K. Laser Diode Modulation and Noise. – Dort.
WWW.HUMOSCIENCE.COM

drecht/Boston/London: Kluwer Academic Publishers, 1988. – 315 p.

[3] Царегородцев В.Г. Взгляд на архитектуру и требования к нейроимитатору для решения современных индустриальных задач // *Нейроинформатика и ее приложения: Матер. XI Всеросс. семина. – Красноярск, 2003. – С. 171–175.*

[4] Чудинов А. Ю., Новокрещенова А. Д. Применение нейронных сетей для определения критических точек в сталях и сплавах титана. // https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/59724/1/978-5-321-02510-9_2016_067.pdf

[5] Хомич А.В. Метод эволюционной оптимизации и его приложение к задаче синтеза искусственных нейронных сетей / А. В. Хомич, Л. А. Жуков // *Нейрокомпьютеры: разработка, применение. — 2004. — № 12. — С. 3—15.*

[6] Жўраев, Ф. Д. (2021). Қишлоқ хўжалик маҳсулотлари ишлаб чиқаришда худуднинг базавий салоҳиятини аниқлаш жараёнини эконометрик моделлаштириш (Қашқадарё вилояти мисолида). *Бизнес-эксперт” иқтисодий илмий-амалий журнал*, 8, 164.

[7] JO'RAYEV, F. D. Econometric modeling of the development and management of agricultural production based on cluster analysis (on the example of the 584 kashkadarya region). *Экономика*, 8, 584-590.

[8] Rakhimov, A. N., & Jo'rayev, F. D. (2022). A Systematic Approach To The Methodology Of Agricultural Development And The Strategy Of Econometric Modeling. *resmilitaris*, 12(4), 2164-2174.

[9] Juraev, F. D., Mallaev, A. R., Aralov, G. M., Ibragimov, B. S., & Ibragimov, I. (2023). Algorithms for improving the process of modeling complex systems based on big data: On the example of regional agricultural production. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 392, p. 01050). EDP Sciences. // <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202339201050>

[10] Juraev, A. K., Jurayev, F. D., Eshkobilov, S. B., Ibragimov, B. S., & Norboev, O. N. (2023). Nonlinear control object identification problems: Methods and approaches. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 392, p. 02043). EDP Sciences.

// <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202339202043>

[11] Ochilov, M. A., Juraev, F. D., Maxmatqulov, G. X., & Rahimov, A. M. (2020). Analysis of important factors in checking the optimality of an indeterminate adjuster in a closed system. *Journal of Critical Review*, 7(15), 1679-1684.

[12] Juraev, F. D. S. (2021). Problems Of Informatization Of Management Of Agricultural Industry And Modeling Of Agriconomic System In A Market Economy. *The American Journal of Applied sciences*, 3(02), 49-54.

[13] Mukhitdinov, K. S., & Juraev, F. D. Methods of Macroeconomic Modeling. *International Journal of Trend in Scientific Research and Development (IJTSRD)*, e-ISSN, 2456-6470.

[14] Жўраев, Ф. Д., & Аралов, Ф. М. (2023). Қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқариш жараёнини эконометрик моделлаштириш заруриятининг асосий жиҳатлари. *Educational research in universal sciences*, 2(2), 36-43.

[15] Жўраев, Ф. Д. (2021). Қишлоқ хўжалик маҳсулотлари ишлаб чиқаришни қисқа муддатли прогнозлаштириш. *Инновацион технологиялар*, (2 (42)), 92-95.